

PAST INERTSIYALI PARNIK TIPLI QUYOSH MEVA QURITGICH QURILMASINI SAMARADORLIGINI BAHOLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573256>

Ибрагимов Салим Сафарович
Хусенов Чинорбек Искандар ўғли
Бухоро давлат университети

Qisqacha mazmuni: *Ushbu ishda past inertsiyali parnik tipli quyosh meva quritgich qurilmasini samaradorligini baholangan. Taklif qilayotgan qurulma ichidagi o'rik maxsuloti besh kunda qurutilsa, qurulma tashqarisida xuddi shu o'rik maxsuloti yetti kunda quritilgan, qurilmaning F.I.K 35% ni tashkil qiladi.*

Kalit so'zlar: *quritgich, past inertsiyal, quyosh qurilmasi, parnik, konstruksiya, samaradorlik.*

Dunyoda aholi sonining ortishi, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning ham ortishiga olib keladi. Aholiga oziq-ovqat mahsulotlarini uzluksiz va sifatli yetkazishda quyosh quritkichlarining o'rni beqiyosdir. Ushbu yo'nalishda dunyoda juda ko'p ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va hozirda ham bu mavzular olimlar tomonidan keng o'rganilmoqda. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlari singari quyoshli yurt O'zbekistonimizda ham quyosh energiyasidan foydalanish keng yo'lga qo'yilgan.

Qora kishmish navli uzumlarni quritish jarayonini uni yetishtiradigan joyning o'zida amalga oshirish uchun ko'chma quyosh qurilmasi yaratildi.

1-rasm. Quyosh energiyasi asosida ishlaydigan qora kishmish navli uzumlarni quritgich qurilmasining tabiiy ko'rinishi.

Qurutgichning kengligi 3m, uzunligi 6,5m va balandligi 2,2m. Qurutgichda havo oqimini (tabiiy konveksiya) hosil bo'lishiga xizmat qiluvchi 20x20 sm² yuzali havo kiruvchi ikkita tirqish mavjud bo'lib tirqishlarning qarama-qarshi devorining yuqori qismida uzunligi 9 m bo'lgan mo'ra o'rnatilgan. Quritish qurilmasi gorizont bilan bir tomoni 40°, ikkinchi tomoni 50° ni tashkil qiluvchi tomonlardan iborat. Qurutgichning asl ko'rinishi 1-rasmda keltirilgan.

Taklif etilyotgan qurilmadan bevosita quritgich sifatida foydalanilsa, bog'dorchilik fermerlarida ma'lum bir katta maydon, somon, sivoq bilan quritish maydonchasini tayyorlash talab qilinmaydi. Ochiq maydonda quritilganda qushlar, namlik, noqulay ob-havo hisobidan tayyor mahsulotni chiqishi shu bilan birga sifati pastroq bo'ladi. Ayrim holda qo'shimcha ishlov berishni, qoshimcha xarajatlarni talab qiladi.

$$K = \frac{2.3 \cdot [\lg \cdot (W_1 - W_m) - \lg \cdot (W_2 - W_m)]}{\tau_2 - \tau_1} \quad (3.3.1)$$

Bundan W_1, W_2 – quritilyotgan mevaning τ_1, τ_2 – vaqtlardagi namlik. Meva va qora kishmish navli uzumlarni parnik – quritgichda qurish jarayonini borishi ko'pgina faktorlarga bo'g'liq. Shuning uchun bu faktorlarni hisobga oluvchi aniq bir matematik ifodani keltirib chiqarish murakkab masalalardandir. Lekin umumiy holda qurish vaqti uning boshlang'ich va oxirgi namliklariga bog'liqligi 1-formulada meva o'riklarni qurish jarayonini yarim logarifmik sistemaga tasvirlangan. Bunda bir logarifmik siklda qurish jarayonini o'n marta kichiklashgan va tajribada olingan nuqtalar to'g'ri chiziqdan ibarat bo'lishini hisobga olib, 1-formulaga o'xshatip quyidagi formulani yozish mumkin.

$$\tau = M \ln \frac{W_0}{W_{ok}} \quad (2)$$

Bunda W_0 – quritiladigan mahsulotni boshlang'ich namligi,

W_{ok} – quritiladigan mahsulot namligi,

M – o'zgarmas son bo'lib, taklif qilingan qurilmaning konstruksiyasi va issiqlik xarakteristikasiga bog'liq. 2-formula asosida tajriba natijalarini umumlashtirib, M -koeffitsent uchun 2.8 qiymati olindi.

Qurilmaning foydali ish koeffisienti quyidagi formula bilan topiladi.

$$\eta = \frac{m \cdot \lambda}{Q_{tun}} \quad (3)$$

3-formulaga asoslanib qurilmaning F.I.K 35% ni tashkil qiladi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki sersuv va sershira qora kishmish navli uzumlarni tarkibida 70-67 foizgacha suv, 30-33 foizgacha qand

mavjud. Olingan tajriba natijalariga asosan biz taklif qilayotgan qurulma ichidagi qora kishmish navli uzum maxsuloti olti kunda qurutilsa, qurulma tashqarisida xuddi shu qora kishmish navli uzum maxsuloti sakkiz kunda quritildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Fudholi A, Sopian K, Ruslan M.H, Alghoul M.A, Sulaiman M.Y. Review of solar dryers for agricultural and marine products. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2010;14:1–30.
2. С.С.Ибрагимов. [Результаты лабораторной модели сушки фруктов.](#)// Молодой ученый, (2016) С 79-80.
3. Ибрагимов С.С., Кодиров Ж.Р., Хакимова С.Ш.. Исследование усовершенствованной сушилки фруктов и выбор поверхностей, образующих явление естественной конвекции.//Вестник науки и образования (2020)№ 20 (98). С 6-9.
4. С.С.Ибрагимов., А.А. Маликов. [Исследование теплового режима инсоляционных пассивных систем.](#)// Молодой ученый, (2016) С 27-29.